

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОФИЛЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАДЁЖНОСТИ И РАБОТОСПОСОБНОСТИ В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Абдурахманов Руслан Айдерович

заведующий кафедры «Физическое воспитание и спорт» филиала РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина в городе Ташкенте

Аннотация. Рассматривается значение профессионально-прикладной физической подготовки студентов нефтегазового профиля в повышении профессиональной надёжности и работоспособности будущих специалистов в условиях Республики Узбекистан.

Ключевые слова: профессионально-прикладная физическая подготовка, нефтегазовый профиль, работоспособность.

В современных условиях развития нефтегазовой промышленности Республики Узбекистан существенно возрастают требования к уровню профессиональной подготовки инженерно-технических кадров. Это обусловлено внедрением инновационных технологий добычи и переработки углеводородного сырья, расширением производственных мощностей и повышением уровня ответственности специалистов нефтегазового комплекса. В связи с этим особую актуальность приобретает проблема совершенствования профессионально-прикладной физической подготовки студентов нефтегазового профиля.

Профессиональная деятельность специалистов нефтегазовой отрасли характеризуется значительными физическими и психоэмоциональными нагрузками, работой в сложных климатических условиях, высокой ответственностью за безопасность производственных процессов и необходимостью быстрого принятия решений в нестандартных ситуациях [1]. Особенно это актуально для условий Республики Узбекистан, где многие нефтегазовые объекты расположены в регионах с жарким климатом и сложными условиями труда.

Исследования показывают, что традиционная система физического воспитания студентов не всегда обеспечивает формирование профессионально значимых физических и функциональных качеств, необходимых будущим инженерам нефтегазовой отрасли [2]. Общая физическая подготовка способствует

укреплению здоровья, однако недостаточно ориентирована на специфику профессиональной деятельности специалистов нефтегазового комплекса.

В зависимости от характера профессиональной деятельности специалисты нефтегазовой отрасли выполняют как физически напряжённую работу, связанную с эксплуатацией оборудования и работой в полевых условиях, так и деятельность, требующую высокой концентрации внимания, устойчивости нервной системы и оперативности мышления. В связи с этим профессионально-прикладная физическая подготовка должна быть направлена на развитие общей и специальной выносливости, силовых способностей, координации движений, стрессоустойчивости и психофизиологической надёжности [2].

Особое значение в подготовке будущих инженеров нефтегазового профиля имеет развитие устойчивости организма к воздействию неблагоприятных факторов производственной среды. Недостаточный уровень физической подготовленности может приводить к быстрому развитию утомления, снижению внимания, ухудшению координации движений и повышению вероятности профессиональных ошибок. В условиях современного производства это оказывает отрицательное влияние на эффективность трудовой деятельности и безопасность производственных процессов [3].

Одним из важных направлений совершенствования системы подготовки студентов нефтегазового профиля является внедрение профессионально ориентированных средств физической подготовки. Использование функциональных упражнений, прикладных видов спорта, циклических нагрузок и игровых методов способствует развитию физических и психологических качеств, необходимых в будущей профессиональной деятельности. Кроме того, спортивная деятельность способствует формированию дисциплинированности, коммуникабельности и способности эффективно работать в коллективе.

Следовательно, профессионально-прикладная физическая подготовка студентов нефтегазового профиля выступает важным условием формирования профессиональной надёжности, повышения работоспособности и развития адаптационных возможностей будущих специалистов. Совершенствование системы ППФП в высших образовательных учреждениях Республики Узбекистан будет способствовать повышению качества подготовки инженерных кадров и их эффективной профессиональной деятельности в современных условиях нефтегазового производства.

Литература.

1. Сулкарнаева Г.А., Захарова А.В., Ожиганова М.В., Шайхетдинов Р.Г. Педагогические условия развития профессионально-прикладной физической

культуры будущих работников нефтегазовой отрасли // Современные проблемы науки и образования. – 2023. – №3.

2. Григорьев Е.С. Особенности физической подготовки специалиста нефтегазового дела // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2019. – №2. – С. 45–49.

3. Раевский Р.Т. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов высших учебных заведений / Р.Т. Раевский, С.М. Канишевский. – Москва: Академия, 2021. – 256 с.